
PAREDE DE EPS

DOI: 10.5281/zenodo.14553005

Júlia Maria Dantas Gasparini Martins Lima¹

¹Engenharia Civil – Universidade do Estado de Minas Gerais

E-mail: julia.maria.dantas@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6962410662815264>

Pamala Aparecida Fernandes Brandão da Silva²

Formação acadêmica mais alta com a área

²Engenharia Civil – Universidade do Estado de Minas Gerais

E-mail: pamala.0693854@discente.uemg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8328865821712322>

Priscila Alves da Silva Machado³

³Mestre em Construção Civil – Universidade Federal de Minas Gerais

E-mail: priscilamachadojm@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7331558674491458>

Carina Imaculada Ferreira⁴

⁴Engenharia Civil – Universidade do Estado de Minas Gerais

E-mail: carinaiferreira@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5842432661651476>

Franciely Benfica Arcanjo⁵

⁵Engenharia Civil – Universidade do Estado de Minas Gerais

E-mail: franciely.arcanjo@outlook.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8870054847481673>

Lara Michelle De São José Tomaz⁶

⁶Engenharia Civil – Universidade do Estado de Minas Gerais

E-mail: Lara.michelle@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1860457499134746>

Daniel Soares de Paula Castro⁷

⁷Engenharia Civil – Universidade do Estado de Minas Gerais

E-mail: danielspcastro@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8995548614654806>

RESUMO: Sob a perspectiva de apresentar inovadoras tecnologias empregadas na Construção Civil, esse artigo traz a solução da construção em isopor (Poliestireno Expandido – EPS). O EPS é um plástico celular rígido que é obtido através da polimerização do estireno em presença de água. Nesse tipo de sistema construtivo, painéis de EPS são usados como blocos de construção para montar as paredes, substituindo os tradicionais tijolos ou blocos de concreto. A construção através de painel monolítico permite a projeção de casas de alto e baixo padrão. As principais vantagens suas propriedades isolantes térmicas e acústicas, e sua flexibilidade, podendo ser moldados de acordo com as necessidades específicas de cada projeto, atendendo uma infinita gama de especificações projetuais. Também apresenta benefícios significativos em termos de sustentabilidade e redução de custos.

Palavras-chave: Construção Civil; Construção em isopor; Poliestireno Expandido (EPS); Painéis de EPS; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, o modelo de construção civil mais usual é o de estruturas em concreto armado com vedação em alvenaria de tijolos cerâmicos. Esse modelo é amplamente difundido no país, sendo relativamente fácil encontrar materiais e mão de obra para execução, além de oferecer segurança aos construtores e clientes na escolha do modelo devido seu histórico conhecido. Entretanto esse sistema construtivo é marcado pela necessidade de ser confeccionado de forma manual, o que pode resultar em um prolongamento da obra resultante da baixa produtividade, além do excessivo consumo de recursos naturais e desperdício de materiais.

Nesse sentido, é constantemente explorado no mercado tecnologias de construção inovadoras, sustentáveis e mais rentáveis. Neste artigo será apresentado a construção em isopor, nome como é popularmente conhecido o Poliestireno Expandido (EPS). Essa solução construtiva tem chamado a atenção de diversos profissionais e pesquisadores que a consideram uma alternativa promissora, tornando-se cada vez mais relevante no setor da construção civil.

O Poliestireno Expandido (EPS) surgiu na Alemanha em 1949, sendo descoberta pelos químicos Fritz Stastny e Karl Buchholz (Abraex, 2023). Inicialmente, o EPS foi utilizado principalmente na indústria de embalagens, como se encontra até os dias atuais, mas rapidamente se expandiu para outras aplicações, chegando até o setor da construção civil, por ser um material leve, que pode ser usado como isolante térmico e acústico.

As primeiras aplicações de construção com painéis monolíticos de EPS surgiram na Europa por volta da década de 1980, pela iniciativa da empresa italiana Monolite, que desenvolveu um projeto de industrialização da construção voltado para regiões sujeitas a terremotos devido as eficácias antissísmicas que o sistema demonstrava. No Brasil, o sistema monolite chegou em 1990, tendo sido testado e aprovado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo).

No Brasil, pode-se destacar o condomínio Alphaville em campinas – SP, que foi projetado utilizando a tecnologia construtiva em painéis monolíticos de EPS, sendo a primeira da América latina a conquistar o nível Silver do selo internacional Leed for Homes (Leadership In Energy And Environmental Design), tornando-se um modelo de referência para construções sustentáveis.

2. METODOLOGIA

2.1 Características do EPS

O EPS, de acordo com a norma DIN ISO 1043/78, é um plástico celular rígido obtido por meio da polimerização da água e do poliestireno. Trata-se de um material plástico na forma de espuma, caracterizado pela presença de microcélulas fechadas. É composto principalmente por espaços vazios preenchidos por ar. Fisicamente estável e ecológico, este material é branco, inodoro, reciclável e não contribui para a poluição. Possui excelentes propriedades isolantes, com qualidade de isolamento térmico que varia de -70° a 80° Celsius. Sua produção não utiliza gás CFC (Clorofluorcarboneto), o que é uma vantagem em termos de sustentabilidade. O agente expander usado no processo de fabricação é o Pentano (C_5H_{12}), um hidrocarboneto que não prejudica o meio ambiente.

O EPS possui duas versões distintas: Classe P, que não possui retardante à chama, e Classe F, que possui retardante à chama. Além disso, o EPS é classificado em três grupos de massa específica aparente: Grupo I, com valores entre 13 a 16 kg/m^3 , Grupo II, com valores entre 16 a 20 kg/m^3 , e Grupo III, com valores entre 20 a 25 kg/m^3 .

Figura 1 – Características do EPS

Propriedades	Método de Ensaio	Unidade	Classe P			Classe F		
			I	II	III	I	II	III
Tipo de material	-	-	I	II	III	I	II	III
Massa específica aparente	NBR 11949	kg/m^3	13-16	16-20	20-25	13-16	16-20	20-25
Resistência à compressão com 10% de deformação	NBR 8082	kPa	≥ 60	≥ 70	≥ 100	≥ 60	≥ 70	≥ 100
Resistência à flexão	ASTM C-203	kPa	≥ 150	≥ 190	≥ 240	≥ 150	≥ 190	≥ 240
Absorção de água	NBR 7973	$\text{g/cm}^2 \times 100$	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Permeabilidade ao vapor d'água	NBR 8081	ng/Pa.s.m	≤ 7	≤ 5	≤ 5	≤ 7	≤ 5	≤ 5
Coefficiente de condutividade térmica a 23°C	NBR 12094	W/(m.K)	0,042	0,039	0,037	0,042	0,039	0,037
Flamabilidade	NBR 11948	-	Material não-retardante à chama.			Material retardante à chama.		

Fonte: NBR 11752 (ABNT,2007, p.4)

O EPS não é higroscópico, ou seja, não absorve grandes quantidades de água, mesmo quando imerso. Isso garante que suas propriedades térmicas e mecânicas sejam mantidas mesmo sob a ação da umidade. Todas as suas propriedades permanecem inalteradas ao longo de sua vida útil, que é pelo menos tão longa quanto a vida útil da construção da qual faz parte. Além disso, o EPS não é um substrato ou alimento para o desenvolvimento de animais ou microrganismos. As estruturas de células fechadas cheias de ar proporcionam um alto poder de absorção de impactos, quedas, vibrações, permitindo reduzir ao mínimo os danos a produtos embalados durante o transporte ou armazenamento.

2.2 Painel Monolítico

A construção com painéis monolíticos em EPS difere do sistema convencional, pois não requer a utilização de pilares e vigas. Esses elementos estruturais são necessários apenas quando a edificação possui mais de quatro pavimentos, sendo utilizados para além desse limite, sem restrições quanto ao número de pavimentos a serem construídos. Nesse caso, os painéis de EPS têm a função de vedação. Esse método construtivo é estrutural e utiliza aproximadamente 10% do aço utilizado em um sistema tradicional (Costa, 2019).

Uma característica importante desse sistema é que os painéis possuem uma malha de aço que cobre toda a sua superfície, e eles são conectados à fundação por meio de arranques, resultando em uma estrutura unificada (Führ, 2017). Essas malhas fixadas são feitas com aço de alta resistência (AR), que é superior ao aço CA-60, e possuem bitolas variando de 2 mm a 10 mm. O espaçamento entre as malhas pode variar de 5 cm x 5 cm a 30 cm x 30 cm, dependendo das necessidades do projeto. Para a integração dessa estrutura como um todo, são utilizadas malhas em aço galvanizado com formatos de "L", "U" ou "liso" (Bertoldi, 2007).

2.2.1 Referências normativas

No Brasil, ainda não existe uma norma específica para construções com paredes de EPS. No entanto, é possível seguir algumas diretrizes e normas relacionadas para adequar o EPS ao uso na construção. Algumas delas são:

- ABNT NBR 15575:2013 - Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais;
- NBR 11752 – Materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na construção civil e câmaras frigoríficas;
- NBR 7973 – Determinação de absorção d'água – Método de ensaio;
- NBR 8081 – Permeabilidade ao vapor d'água – Método de ensaio;
- NBR 8082 – Resistência à compressão – Método de ensaio;
- NBR 10411 – Inspeção e amostragem de isolantes térmicos – Procedimento;
- NBR 11948 – Ensaio de flamabilidade – Método de ensaio;
- NBR 11949 – Determinação da massa específica aparente – Método de ensaio;
- NBR 12094 – Determinação da condutividade térmica – Método de ensaio;

- ASTM C-203 – Test method for breaking load and flexural properties of block-type thermal insulation.

2.3 Processo construtivo

2.3.1 Fundação

O tipo de fundação mais adequado para esse método é o radier, que é uma fundação superficial que distribui uniformemente toda a carga no terreno, funcionando como uma laje de concreto. O uso do radier apresenta várias vantagens, como rapidez na execução, redução de mão de obra, diminuição da quantidade de formas e minimização dos recalques diferenciais (Medeiros, 2017). De acordo com o Manual de Execução Isorecort - Monopainel® (2021), a resistência característica do concreto é determinada levando em consideração a durabilidade e a resistência estrutural exigidas pelo projeto.

2.3.2 Fixação de barras e estabilização inferior

A fixação dos painéis é realizada por meio de arranques, que são executados em diferentes formas, dependendo do projeto em questão.

Na primeira situação, que é mais recomendada para garantir uma execução correta em termos estruturais, os arranques são fixados antes da concretagem utilizando barras de aço de 5 mm de diâmetro. Essas barras são posicionadas a uma altura de 30 cm acima do piso, alinhadas conforme o gabarito da obra. O ponto inicial da parede está a uma distância de 25 cm e os demais arranques são posicionados a cada 50 cm.

Na segunda situação, que é realizada de forma empírica, as barras de aço são inseridas no radier já concretado, a uma profundidade de 10 cm, com furos feitos a cada 50 cm tanto na face interna quanto na externa do painel. Para marcar esses pontos de furação, é utilizado um gabarito de obra e, em seguida, são feitos os furos com o auxílio de uma furadeira. Posteriormente, as barras são fixadas utilizando um adesivo epóxi (Monopainel® Isorecort, 2021).

2.3.3 Amarração de painéis e estabilização

Após a conclusão da fundação, é possível fixar os painéis dentro de um período de 1 a 3 dias, utilizando as barras de ancoragem que já estão dispostas de forma linear. Para realizar a amarração dos painéis, é feita a conexão entre os arranques e a malha do painel. Esse processo é realizado utilizando arame galvanizado ou um grampeador pneumático, garantindo uma

fixação segura e resistente. É importante utilizar grampos compatíveis com o tipo de aço que prende as malhas aos painéis (Medeiros, 2017).

Figura 1 - Fixação dos painéis nas barras de ancoragem.

Fonte: Isorecort, 2020

Alguns fornecedores já disponibilizam as placas com aberturas de vãos pré-determinadas, caso isso não seja fornecido, as aberturas podem ser realizadas no canteiro de obras utilizando ferramentas simples, como lixadeira e serra mármore, de acordo com as medidas especificadas.

2.3.4 Alinhamento

O alinhamento dos painéis é realizado utilizando réguas de madeira aparelhadas ou de alumínio, além de barras de metalon e/ou treliças. Estes elementos são empregados para garantir a precisão e o correto posicionamento dos painéis durante o processo de montagem da estrutura. Seguindo os cuidados adequados, a primeira régua é posicionada a uma altura de 60 cm em relação ao piso, e a segunda régua é colocada a 200 cm da primeira, conforme orientações de Genol (2021).

Para garantir a estabilidade e segurança, são fixadas âncoras diagonais e perpendiculares às réguas, prendendo-as ao piso. O espaçamento recomendado entre as âncoras é de 4 a 5 metros (Genol, 2021), visando garantir a segurança e estabilidade da estrutura.

Figura 2 - Alinhamento e prumo dos painéis.

Fonte: Isorecort, 2020

Após o alinhamento dos painéis, as telas de reforço são posicionadas em locais específicos, dando continuidade à estrutura, conforme mencionado por Bertoldi (2007). Esses reforços são utilizados em situações em que a armadura requer uma carga maior de esforços, visando evitar o surgimento de trincas e fissuras no futuro, de acordo com Duarte e Carneiro (2015).

2.3.5 Passagens de instalações

Inicialmente, o traçado das instalações é demarcado no EPS, de acordo com o projeto, podendo ser feita com tinta spray ou pincel. Em seguida, as cavidades são abertas no painel utilizando um soprador térmico, o qual molda o EPS ao receber o ar quente projetado. Como uma alternativa, um maçarico a gás pode ser utilizado, com um tubo metálico na ponta, para evitar o contato direto da chama com o EPS (Alves, 2015).

Imagem 1 - Passagem de conduítes para execução de elétrica.

Fonte: SIMPESC, 2020.

De acordo com a empresa Monopainel®, em situações em que são necessários tubos

rígidos para as instalações, é permitido realizar cortes na tela de reforço para a passagem desses tubos. No final, a abertura deve ser fechada com uma sobre tela de reforço, garantindo as mesmas propriedades estruturais da tela anteriormente utilizada.

2.3.6 Revestimento

Seguindo as orientações de Costa (2019), é necessário realizar a cobertura em duas camadas para o revestimento do painel. A primeira camada é destinada ao preenchimento do EPS com microconcreto, enquanto a segunda camada é responsável pela finalização do acabamento. Durante esse processo, é importante espalhar mestras para delimitar a espessura final do revestimento.

As mestras, faixas de argamassa, são dispostas para garantir que o acabamento da camada de microconcreto até o nivelamento com a malha seja executado corretamente. Elas devem estar bem alinhadas e aprumadas. A espessura mínima das duas faces do painel deve ser de 3,5 cm, o que garante uniformidade e evita variações nas faces invertidas. O microconcreto é projetado no espaço definido pelas mestras, utilizando um projetor pneumático para maior produtividade e qualidade do revestimento, conforme mencionado por Rosa (2021).

Conforme as informações de Costa (2020), a argamassa utilizada é composta por uma proporção de 1:3 (cimento e areia), com adição de 200 ml de aditivo plastificante e 200 g de microfibras de polipropileno. A definição do tipo de cimento a ser utilizado será determinada pela classe de agressividade ambiental da obra. Cada camada de projeção deve ter no mínimo 0,5 cm e no máximo 2,0 cm. Após a aplicação, a superfície é regularizada com o uso de uma régua de alumínio, no sentido de baixo para cima.

Após a conclusão do revestimento e nivelamento das paredes, é possível iniciar a instalação dos batentes e caixilhos. Nesse momento, as escoras utilizadas durante a construção podem ser retiradas, uma vez que a estrutura já apresenta características autoportantes, de acordo com as informações de Lueble (2004).

Imagem 2 - Painel com primeira camada de argamassa estrutural aplicada.

Fonte: Isorecort, 2020.

2.3.6 Lajes

As lajes nervuradas são elementos estruturais que podem ser fabricados industrialmente ou pré-fabricados. Há dois tipos:

1. As lajes nervuradas pré-fabricadas unidirecionais são construídas tradicionalmente com o uso de blocos de concreto e adota-se o uso do EPS (poliestireno expandido) como material de preenchimento, sendo possível reduzir consideravelmente o peso da estrutura. Além disso, não há risco de perda de material, uma vez que o EPS não se quebra facilmente durante a instalação e as juntas entre as peças são bem ajustadas, evitando vazamentos de concreto líquido.

Figura 3 – Laje treliçada unidirecional com EPS.

Fonte: Sahecc lajes (2008).

2. As lajes nervuradas bidirecionais são uma abordagem recente que utiliza um tipo específico de bloco de EPS projetado para preencher os vãos entre as nervuras. Esses blocos têm formato quadrado e possuem abas em uma direção para formar as nervuras, enquanto na outra direção possuem encaixes para apoiar-se nas vigotas. Essa configuração permite a criação de grandes vãos entre as nervuras da laje (Berlofa, 2009).

Figura 4 – Laje treliçada bidirecional com EPS.

Fonte: Sahecc lajes (2008)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 5 representa uma residência localizada na praia de Maresias, município de São Sebastião SP, esta residência possui 1.830 m² de área construída. A vila Maresias é destacada por ser a primeira residência no Brasil a receber o selo referencial GBC Brasil Casa® do Green Building Council Brasil de acordo com Barreto (2017), esse selo é destinado a domicílios sustentáveis, que possuem alto desempenho econômico, social e ambiental.

Figura 5: Casa Vila Maresias

Fonte: Monalisa Nogueira Barreto, 2017.

A figura 6 apresenta uma residência construída no condomínio Alphaville em Campinas SP, possuindo uma área construída no valor de 450 m² e de acordo com Barreto (2017) a residência possui selo internacional Leed for Homes (Leadership In Energy And Environmental Design), tornando-se referência para construções sustentáveis.

Figura 6: Casa Alphaville Dom Pedro

Fonte: Monalisa Nogueira Barreto, 2017.

3.2 Vantagens e Desvantagens

A leveza do EPS permite uma fácil manipulação e transporte, tornando o processo de construção mais rápido, e essa agilidade na construção contribui para a redução do tempo de obra e, conseqüentemente, dos custos. Além disso, o isopor é um isolante térmico eficiente, contribuindo para a redução de custos com equipamentos de climatização e proporcionando um maior conforto térmico dentro da residência. O isopor possui uma alta resistência ao tempo, impactos e umidade, o que garante uma longa vida útil da construção e também é um material sustentável, pois pode ser reciclado e reutilizado, contribuindo para a preservação do meio ambiente, de acordo com Barretos (2017) as obras construídas com o isopor possuem menos descarte de materiais, gerando menos resíduos de construção do que quando comparadas com relação as estruturas convencionais de alvenaria ou blocos cerâmicos que apresentam grande quantidade de entulho devido a esses materiais.

Um dos principais pontos negativos é a fragilidade do isopor, que pode ser facilmente danificado durante o processo executivo, caso não seja utilizado de forma adequada, ou por impactos depois da sua construção e ele apresenta também menor resistência ao fogo em comparação com outros materiais de construção, como por exemplo em comparação com uma casa de tijolo ou alvenaria, tornando essas casas vulneráveis a incêndios. Além disso, ainda é bem pouca a quantidade de documentos de apoio sobre essas construções, como por exemplo norma técnica, o que torna a execução mais difícil, além da dificuldade de encontrar um profissional especializado na construção com isopor, pois qualquer erro pode comprometer a estrutura da casa.

Outra desvantagem a ser considerado é a resistência estrutural, as casas de isopor, por serem mais leves que as construções convencionais, podem apresentar uma menor capacidade de suportar grandes cargas e impactos.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo buscamos apresentar a solução da construção em isopor (Poliestireno Expandido - EPS) como uma inovadora tecnologia da construção civil. O EPS é um plástico celular rígido que possui um enorme potencial para substituir os materiais tradicionais, como tijolos e blocos de concreto, na montagem das paredes. Levantamos as principais vantagens desse sistema construtivo, tais como suas propriedades isolantes térmicas e acústicas, flexibilidade, sustentabilidade e redução de custos. No entanto, também discutimos algumas

desvantagens, como a fragilidade do isopor, menor resistência ao fogo e dificuldade de encontrar profissionais especializados nessa construção, fatores limitadores para esse tipo de modelo construtivo.

No artigo foi discutido as características do EPS, todo o processo construtivo utilizando painéis monolíticos de EPS, a fundação, fixação dos painéis, passagens de instalações, revestimento, lajes e apresentamos exemplos de projetos para demonstrar suas reais aplicações na construção civil. Dessa forma, concluímos que a construção em EPS oferece uma alternativa promissora e sustentável na indústria da construção civil, mas é importante considerar suas características e limitações antes da implementação.

REFERÊNCIAS

AMBIENTE BRASIL. Isopor (Poliestireno Expandido – EPS). 2006. Disponível em: <http://ambientes.ambientebrasil.com.br>.

Associação Brasileira Do Poliestireno Expandido - ABRAPEX. Manual de utilização EPS na construção civil. São Paulo: Pini, 2006.

BARRETO, Monalisa Nogueira. CASA EPS: EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM PAINÉIS MONOLÍTICOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. 2017. Natal, RN.

COSTA, Lucas Felipe Terencio. Casa de eps: análise do uso dos painéis monolíticos de poliestireno expandido em construções residenciais. 2019. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Curso de Engenharia Civil, Centro Universitário CESMAC, Maceió-AL, 2019.

GENOL, Kevin Amorim. Construção com painéis monolíticos de EPS autoportante para residências. TCC de Graduação e Especialização – Engenharia Civil – Unisul. Palhoça, Santa Catarina, 2021.

ISORECORT. Monopainel Isorecort – Ebook: Saiba como construir com painéis monolíticos de EPS 2020. Ribeirão Pires, SP.

LUEBLE, Ana R. C. P. Construção de habitações com painéis de EPS e argamassa armada. I Conferência Latino-americana de Construção Sustentável. X Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. 2004, São Paulo.

PIRES, Bárbara Lima. SANTOS, Yuri Rodrigues dos. LIMA, Livia Ramos. A utilização do poliestireno expandido na construção civil. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 06, Vol. 17, pp. 18-32.

ROSA, J. C. Descrição do processo construtivo de residências utilizando painéis autoportantes de EPS. 2021. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Áreas Acadêmicas III, Instituto Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

Sahecc lajes. Lajes pré-fabricadas.

SILVA, Cleomar José; GUIMARÃES, Lucas Roner dos Reis; VAZ, Yuri Matheus da Costa. Abordagem teórica sobre construções com poliestireno expandido (EPS). Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade UNA de Catalão – GO, 2021.

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÕES TÉCNICAS (SINAT). Diretriz sinat nº 11 – Paredes, moldadas no local, constituídas por componentes de Poliestireno expandido (EPS), aço e argamassa, microconcreto ou concreto. 2014. Brasília, DF. 42P.

TQS. Lajes nervuradas com armação treliçada e blocos de eps. 2001.